

UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE AS TESES E DISSERTAÇÕES DO
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE
(PPGTURH) DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) E SUA RELAÇÃO
COM O REGIONAL

Lucas George Wendt¹

Michelle Miranda²

RESUMO: Essa pesquisa contempla um estudo bibliométrico com objetivo de mensurar as pesquisas desenvolvidas para realização de dissertações e teses pelo Programa de Pós Graduação Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul considerando o volume geral de publicações por ano, o gênero dos autores dos estudos e dos orientadores, bem como a quantidade de projetos orientados por cada docente. A metodologia aplicada foi inicialmente uma pesquisa bibliográfica a fim de fundamentar os conceitos utilizados, também foi feita coleta das publicações no Repositório Institucional da UCS para a realização dos estudos bibliométricos. Concluímos que 73 trabalhos (46,2%) lidam diretamente com o turismo e a hospitalidade na Serra Gaúcha. Há predominância feminina entre orientandos e orientadores. O ano de 2006 teve o maior número de trabalhos publicado, consideramos que esse estudo abre espaço para avaliações mais aprofundadas futuramente.

Palavras-chave: Análises bibliométricas . Bibliometria . Coredes . Serra Gaúcha . Turismo . PPGTURH/UCS .

¹ Estudante de Biblioteconomia - Universidade de Caxias do Sul.

² Estudante de Biblioteconomia - Universidade de Caxias do Sul.

1 INTRODUÇÃO

A UCS surge em 1967. Atualmente está numa região que abrange mais de 1 milhão de pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Informações do site institucional reportam a oferta dezenas de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. A UCS formou mais de 100 mil pessoas em seus mais de 50 anos de história (UCS, 2020, texto online).

É uma Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES) que, assim como outras 14 organizações deste tipo no Rio Grande do Sul (RS), tem em sua essência o desenvolvimento regional. No caso da UCS, suas ações envolvem diretamente mais de 50 municípios localizados no RS.

A trajetória consolidada da Universidade na pesquisa culmina com a existência de 17 Programas de Pós-Graduação e a oferta de 30 cursos de mestrado e doutorado nas modalidades acadêmico, profissional e interinstitucional.

Este estudo busca, por meio de uma análise quantitativa, mensurar as pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós Graduação Turismo e Hospitalidade (PPGTURH) da UCS considerando o volume geral de publicações por ano, o gênero dos autores dos estudos e dos seus orientadores, bem como a quantidade de projetos orientados por cada docente.

Outro objetivo do estudo é identificar o volume dos trabalhos que se relacionam com a prioridade regional "Estruturação, diversificação e qualificação da Matriz Turística na Serra" descrita no Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2015-2030 do Conselho de Desenvolvimento da Serra.

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Coredes) surgem na década de 1990, como provocação do Governo do Estado, e por articulação deste com entidades regionais, especialmente Universidades e Centros Universitários. É por meio da instituição dos Coredes que se fundamenta o entendimento das regiões geográficas no RS. Desde o surgimento até hoje os Conselhos mantêm estreitas relações com o seu contexto acadêmico de origem, caso do Conselho de Desenvolvimento da Serra e da sua ligação com a UCS.

O Corede Serra é formado por 32 municípios: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guabiju, Guaporé, Montauri, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Jorge, São Marcos, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata. (COREDE SERRA, 2020, texto online).

Destaca-se que o Corede Hortênsias, vizinho ao Corede Serra, compreende municípios como Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Pela proximidade geográfica e atividades similares ao Corede Serra estes municípios foram considerados para esta pesquisa. O mesmo vale para o município de Arvorezinha, no Corede Vale do Taquari e alguns municípios do Corede Campos de Cima da Serra. Todas estas áreas são adjacentes à Serra Gaúcha e compartilham características com esta porção geopolítica do Rio Grande do Sul.

Entre diversas ações voltadas ao desenvolvimento regional os Coredes são responsáveis, em conjunto com organizações e entidades de seu entorno, por editar documentos que elencam as estratégias regionais de desenvolvimento e os temas prioritários para cada região do estado. É o caso dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional 2015-2030, que descrevem os temas que prioritários e os grandes projetos para o conjunto dos próximos 15 anos.

Boa parte dos municípios do Corede Serra desenvolve parcela importante de sua economia com atividades voltadas ao turismo. É o caso de Bento Gonçalves e Garibaldi por exemplo. Fatores como clima, imigração europeia, cultivo de uva e produção de vinho, rotas e caminhos, atrativos e belezas naturais tornam esse pedaço no RS um importante polo turístico nacional, capaz de movimentar bilhões de reais anualmente.

2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A UCS E O PPG TURISMO E HOSPITALIDADE

Com 53 anos de existência, criada a partir do Decreto Lei nº 60.200 da Presidência da República, publicado em 10 de fevereiro de 1967, a Universidade

Caxias do Sul, resultou de projeto de integração das faculdades já existentes. Concebida como uma instituição comunitária e regional, a UCS já formou mais de 100 mil pessoas, conta com 17 Programas de Pós-Graduação e 30 cursos, com campus sede na cidade de Caxias do Sul e unidades em Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata e São Sebastião do Caí. (UCS, 2020, texto online)

Criado em 2001, com o curso de mestrado, o Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da UCS coroa a trajetória da Universidade na formação acadêmica nessas áreas. É um dos cursos pioneiros neste campo profissional no Brasil. Os primeiros passos iniciam com a criação do curso de Hotelaria (1978). Depois vieram os cursos de Turismo em Canela (1994) e Bento Gonçalves (2000) e Caxias do Sul (2012). O curso de Eventos, em Canela (2011) e o de Gastronomia, em Caxias do Sul (2012) também são lembrados.

Em 9 de julho de 2014, a Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), emitiu comunicado de acolhimento da proposta em que o Programa de Pós-Graduação em Turismo da UCS passa a ser denominado Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade – PPGTURH. Essa trajetória culminou na implantação do Doutorado em Turismo e Hospitalidade, que teve avaliação positiva em todos os itens avaliados. (PPGTURH-UCS, 2019)

2.1 NÚCLEO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO UCS

A UCS conta com Núcleos de Inovação e Desenvolvimento (NID) caracterizados como grupo de pesquisadores para investigação conjunta de natureza tecnológica, cultural ou social, que visa a geração de novos processos ou produtos intelectuais, novas metodologias ou adaptação de ferramentas científicas para otimização de sistemas de produção e gerenciamento, onde destaca-se o núcleo: “Observação, Desenvolvimento e Inteligência Turística e Territorial”, que tem

por objetivo o ensino, extensão e pesquisa no campo da observação e inteligência turística e territorial. (UCS, 2020, texto online)

O Núcleo apresenta duas linhas de pesquisa que corroboram para a consolidação do Turismo e da Hospitalidade no universo da ciência, na perspectiva das dimensões humano-social, econômica, cultural, ambiental, educacional e administrativa.

A primeira linha de pesquisa é “Turismo organizações e sustentabilidade”. Consiste em análise, planejamento e gestão organizacional e institucional em turismo e hospitalidade. Compreende os projetos de pesquisa: “Competitividade, inovação, governança e sustentabilidade no turismo”; “Observação, desenvolvimento e inteligência turística e territorial”; “Avaliação temporal das mudanças de uso e cobertura do solo na região dos campos de altitude do bioma Mata Atlântica - RS e seus impactos no turismo”; “Indicadores de sustentabilidade em restaurantes como requisitos para a gestão da sustentabilidade no turismo”; “A formação das localidades turísticas: cidade, centralidades e seus equipamentos urbanos I e II”; “Gestão pública e privada em destinações turísticas e a interface com a contabilidade; “Políticas públicas, hospitalidade e gestão de destinos turísticos consolidados: Costa Verde e Mar/SC, Serra Gaúcha/RS e Costa das Dunas/RN”.

A segunda linha de pesquisa é Turismo, cultura e educação e compreende os projetos: “Migrações no século XXI: desafios e perspectivas”; “COM-VERSAR” AMORCOMTUR - lugares e sujeitos! Narrativas transversais sensíveis, envolvendo sujeitos em processos de desterritorialização - Brasil, Espanha, Portugal, Itália, México, Colômbia, Egito, Arábia Saudita e Índia”; “O sujeito e seus deslocamentos: conceitos em dispersão no discurso”; “Cultura e turismo na pós-modernidade: as marcas da gastronomia na cidade: Caxias do Sul/RS como campo de investigação”; “Disposição, características e condições para a hospitalidade no acolhimento do desejo: uma tipologia de turismo na prática turística”; “Educação, hospitalidade e turismo: estudos sobre eixos constitutivos do desenvolvimento turístico”; “Ecosistemas turístico-comunicacionais-subjetivos: sinalizadores teórico-metodológicos, no estudo de ecossistemas

turístico-comunicacionais-subjetivos, considerados a partir de sua característica ecossistêmica, caosmótica e autopoiética”; “Políticas públicas, hospitalidade e gestão de destinos turísticos consolidados: Costa Verde e Mar/SC, Serra Gaúcha/RS e Costa das Dunas/RN”. (UCS, 2020, texto online)

3 O PLANO PARA O TURISMO NA SERRA GAÚCHA

Como forma de estímulo ao desenvolvimento regional e contribuição para o planejamento federal, estadual e municipal, os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) elaboraram planos estratégicos seguindo diretrizes da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SGGE) e a mesma metodologia em todas as regiões. Sua realização foi viabilizada pelo convênio celebrado entre SGGE e Fórum dos Coredes, tendo iniciado em dezembro de 2015 e finalizado em setembro de 2017.

O documento Planos Estratégicos de Desenvolvimento dos Coredes 2015-2030 apresenta as perspectivas estratégicas das regiões funcionais, condensando as prioridades elencadas por cada região. No âmbito dessa pesquisa, foi escolhido o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional da Serra que apresenta a seguinte prioridade regional como primeiro foco: Estruturação, diversificação e qualificação da Matriz Turística na Serra. (PLANO, p.23, 2017). Procedeu-se a verificação de quantas publicações produzidas no PPGTURH abordam de alguma forma a prioridade número um da Serra. O Plano considera que “cabe à Universidade dar [...] suporte, por meio de pesquisa, além de proposições de ações para o setor, ou aos setores envolvidos”. (PLANO, p.122, 2017).

Em busca do desenvolvimento da matriz turística regional, o “Plano Estratégico Serra” apresenta 4 projetos, listados na sequência. Projeto 1: criação/fortalecimento de instância de governança regional e local no turismo; Projeto 2: profissionalização e qualificação do setor (trade) do turismo na Região de Campos de Cima da Serra; Projeto 3: planejamento regional territorial e de

marketing para os produtos e localidades de de Campos de Cima da Serra; Projeto 4: mobilidade turística da região de Campos de Cima da Serra e leste da região das Hortênsias, sendo que a equipe de trabalho conta com a participação de estudantes e docentes da UCS. (PLANO, p.127, 2017).

4 A BIBLIOMETRIA

A Bibliometria é a principal ferramenta de análise empregada para a realização desta pesquisa. A Bibliometria “é o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da informação registrada”, segundo Macias-Chapula (p.134, 1998). Os indicadores científicos são apropriados para macro e micro análises e, combinados a outros indicadores, podem ajudar na avaliação do estado atual da ciência em determinado campo e também na tomada de decisões sobre gerenciamento da pesquisa. São múltiplos os seus usos.

Para Vanz, Santin e Pavão (2018) a bibliometria é um instrumento que pode auxiliar universidades no conhecimento de seus pontos fortes e fracos, sendo que seus indicadores contribuem para aprovação de projetos, são subsídios para gestão, planejamento e avaliação das universidades e permitem acompanhar e verificar o cumprimento dos objetivos institucionais relacionados à formação *stricto sensu* e à pesquisa.

Segundo Vanti (2002), a primeira utilização do termo bibliometria vem sendo atribuída à Paul Otlet em sua obra “*Traité de documentation*”, de 1934, embora tenha se popularizado em 1969 por Alan Pritchard, que sugeriu sua utilização em substituição ao termo “bibliografia estatística”.

Em 1948, na Conferência da Association for Information Management (Aslib) em Leamington Spa. no Reino Unido, Ranganathan apontou a necessidade dos bibliotecários desenvolverem a “bibliotecometria”, considerando a grande quantidade de números com que a bibliotecas lidavam. Somente em 1969, ele apresentou um trabalho com exemplos de aplicação da estatística na biblioteconomia no seminário anual do Documentation Research and Training Centre (DRTC) e foi com base

nesse trabalho que Neelameghan esboçou a aplicabilidade da bibliotecometria, que posteriormente ficou conhecida como bibliometria. (VANTI, 2002)

5 METODOLOGIA

Após a definição do tema e delimitação do assunto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, a fim de fundamentar os conceitos de bibliometria, entender os principais pontos do Plano Estratégico do Corede Serra, contextualizar a UCS no cenário educacional, bem como, realizar o levantamento das publicações científicas do PPGTURH. Segundo Ruiz (1982) pesquisas bibliográficas são aquelas realizadas em livros, artigos ou periódicos, para aprofundar conhecimentos sobre um determinado assunto.

Esta análise bibliométrica quantitativa se deu sob um corpus de 158 trabalhos de mestrado e doutorado defendidos no PPGTURH. O corpus de análise faz parte de um conjunto maior, de 1.894 trabalhos defendidos na Universidade de Caxias do Sul para obtenção de títulos de mestre e doutor ao longo do histórico dos seus atuais 17 PPGS.

Todos os trabalhos no Repositório Institucional (RI) estão catalogados a partir 2014, porém as defesas aconteceram em momentos anteriores à disponibilização dos documentos no RI. Infere-se, então, que o RI da UCS tenha sido implementado em algum momento de 2014. Para a consulta da data de publicação das teses e dissertações que formam o escopo deste trabalho foram utilizados os metadados do RI e informações do corpo dos trabalhos.

Inicialmente consultou-se o RI da UCS, disponível no site do Sistema de Biblioteca da Universidade, na seção específica para o depósito de teses e dissertações. Ali procedeu-se a escolha do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade (PPGTURH) para o desenvolvimento do estudo.

Os dados do RI foram coletados para: título do trabalho; autoria do trabalho; gênero do estudante de mestrado e doutorado; orientador; gênero do orientador(a); nível acadêmico do trabalho (se mestrado ou doutorado); data de disponibilização do trabalho no RI; data de apresentação do trabalho; ano de apresentação; link do

trabalho no Repositório; palavras-chave do estudo; relação com a prioridade regional "Estruturação, diversificação e qualificação da Matriz Turística na Serra"; objetivo do estudo (apenas se tivesse relação com a prioridade); e resultados do trabalho (apenas se tendo relação com a prioridade).

A fase de coleta ocorreu entre o fim do mês de setembro e o início do mês de outubro de 2020, momento em que estavam depositadas 159 trabalhos do PPGTURH no RI. Três deles teses, outros 155, dissertações. Nota-se a uma pequena divergência no número total de trabalhos existentes no RI (159) e o corpus desta pesquisa (158), uma vez que identificou-se um trabalho duplicado na base de dados do RI.

Todos os dados levantados foram incluídos em uma planilha no Google Planilhas, por meio da qual foi possível estabelecer categorizações, criar gráficos e realizar análises de correlações entre as informações encontradas. Complementarmente os títulos dos estudos e as palavras-chave foram analisadas com o auxílio de softwares e sites online como o Nvivo e o Word Art por meio da técnica de criação de nuvens de palavras.

6 RESULTADOS

Nesta seção discutem-se os resultados encontrados por meio da análise quantitativa dos estudos defendidos no âmbito do PPGTURH.

6.1 RELAÇÃO COM A PRIORIDADE REGIONAL

Quase metade (46,2%) dos 158 trabalhos que compõem esta pesquisa se relaciona diretamente com algum aspecto das dinâmicas socioculturais do turismo na região da Serra Gaúcha e áreas adjacentes, uma das regiões mais importantes do setor para o Brasil. São 73 trabalhos relacionados e 85 não relacionados, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1- Relação entre publicações e o plano de desenvolvimento

Fonte: Autores

A partir desta inferência quantitativa e de uma breve análise qualitativa dos títulos e dos resumos dos trabalhos é possível relacionar diretamente estes 73 trabalhos à primeira prioridade regional do Plano Estratégico do Corede Serra e, por consequência, áreas do entorno para o período de 2015 a 2030.

Se considerados apenas os trabalhos defendidos a partir de 2015, no total dos trabalhos apresentados, estes são 66. Com alguma relação com aspectos do turismo na Serra esta pesquisa encontra, desde 2015, quando começou a se desenhar o Plano Estratégico, 24 trabalhos. Nestas condições o destaque fica para o ano de 2018, no qual foram apresentados 9 estudos relacionados às temáticas turísticas regionais.

A matriz turística é um tema trabalhado pelo Corede Serra de maneira prioritária, de forma que a existência de estudos que tenham como objeto a região pode ser entendida como positiva.

6.2 MESTRADO OU DOUTORADO

Tendo sido aprovado entre 2014 e 2015 e com um ciclo mais longo de pesquisa do que o mestrado o doutorado não se mostra expressivo neste estudo. São apenas três trabalhos defendidos e depositados: dois em 2019 e um 2020. O percentual em relação ao todo é de 1,9%. As dissertações de mestrado, por outro lado, representam mais de 98% do todo dos trabalhos analisados, fato que se deve, em parte, aos 17 anos de defesas constantes e aos quase 20 anos de existência do curso de Mestrado do PPGTURH, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 - Percentual de trabalhos de mestrado e doutorado

Fonte: Autores

6.3 ANO DE DEFESA

Verificando o Gráfico 3, constata-se uma média de 9 trabalhos defendidos e publicados por ano. Trabalhos são apresentados no PPGTURH desde 2004 o que,

até 2020, indica 17 anos de produção constante. O ano com o maior número de publicados é 2006, quando 19 trabalhos, mais que o dobro da média anual, foram defendidos. Em 2021 o PPG completa 20 anos.

Gráfico 3 - Volume de defesas e publicações por ano

Fonte: Autores

6.4 ORIENTADORES

Este estudo encontrou um total de 26 orientadores atuando no PPGTURH desde o início das atividades do Programa. De 2004, quando aconteceu a primeira defesa, até as três últimas defesas de 2020 compreendidas nesta pesquisa, estes 26 orientadores trabalharam com 158 diferentes estudos de mestrado e doutorado.

Para fins de pesquisa foram codificados os nomes dos pesquisadores de acordo com a ordem alfabética de seus sobrenomes. Importante a distinção de que não há relação entre a letra escolhida para representar o pesquisador e a letra inicial de seu sobrenome. Algo que não esteve no escopo deste trabalho, e que pode ser determinante para analisar a produtividade do pesquisador, é o tempo de vínculo dele com a organização.

É possível identificar uma média de 6 trabalhos orientados por pesquisador, muito embora esta média não se coloque como uma boa métrica considerando o fato de que três pesquisadores, Pesquisador G, Pesquisador E e Pesquisador K correspondem a cerca de 1/3 de todas as orientações já desenvolvidas no PPG. São 50 trabalhos conforme Tabela 1 somente para estes três pesquisadores. Se incluídos os pesquisadores que aparecem subsequentemente na análise, U e V com, respectivamente, 12 e 11 orientações o total de orientados por estes 5 pesquisadores chega a 73 pessoas - quase a metade de todos os trabalhos

De toda a forma, os números apurados pela pesquisa revelam uma grande produtividade em termos de orientação de teses e dissertações pelo Pesquisador G, seguidos pelos pesquisadores E, K, U e V. Os pesquisadores F, L, M e S, que não são representados no quadro na sequência estão no outro extremo da tabela: têm uma orientação contabilizada cada um.

Tabela 1 - Ranking de orientações por docente

Pesquisador (por ordem alfabética de sobrenome)	Número de orientados
G	22
E	14
K	14
U	12
V	11

Fonte: Autores

6.5 PALAVRAS-CHAVES

Os trabalhos analisados contêm 733 palavras-chaves. Foram consideradas todas as palavras-chaves descritas junto ao resumo em idioma Português. Todos os trabalhos têm pelo menos dois qualificadores. A média de palavras-chave é de 4,6 por trabalho. Nota-se que há uma tendência para grande redução no uso de

palavras-chaves a partir da 4ª palavra-chave, conforme demonstra a tabela abaixo. Chama a atenção o trabalho que se utiliza de nove palavras-chaves.

Tabela 2 - Quantidade de palavras-chave

Número de palavras-chave	Quantidade de trabalhos
1 palavra-chave	158 trabalhos
2 palavras-chaves	158 trabalhos
3 palavras-chaves	157 trabalhos
4 palavras-chaves	137 trabalhos
5 palavras-chaves	88 trabalhos
6 palavras-chaves	22 trabalhos
7 palavras-chaves	10 trabalhos
8 palavras-chaves	2 trabalhos
9 palavras-chaves	1 trabalho
Total	733

Fonte: Autores

Artigos e preposições como “no”, “na”, “em”, “para”, “da”, “do”, “a”, “nos”, “nas”, “o”, “dos”, “e”, “de”, “uma”, “os”, “das”, “um”, “aos”, “sob”, “com”, “entre” e “as” foram excluídas das análises durante a realização das nuvens de palavras para demonstrar quais das palavras foram mais escolhidas pelos estudantes do PPGTURH para definir a essência de seus trabalhos. A opção pela exclusão de preposição e artigos surge com o propósito de qualificar a análise, uma vez que pela alta frequência e baixa relação com o tema a presença delas acabaria por enviesar os resultados encontrados.

“Turismo”, “Rio” (fazendo referência a “Rio Grande do Sul”), e “RS” são as três palavras mais frequentes como descritores, seguidas de “Sul” (podendo fazer referência a “Rio Grande do Sul” e ao Sul do Brasil); “Gestão”; “Cultural”, “Caxias”, “Turística”, “Brasil” e “Hospitalidade”.

A palavra pura “Turismo” está presente sozinha ou como parte de uma expressão em 122 palavras-chaves como primeiro qualificador do trabalho. Este

6.5 TÍTULOS DOS TRABALHOS

Os títulos dos trabalhos têm um total de 2.408 palavras. Para a análise na nuvem de palavras artigos e preposições como “no”, “na”, “em”, “para”, “da”, “do”, “a”, “nos”, “nas”, “o”, “dos”, “e”, “de”, “uma”, “os”, “das”, “um”, “aos”, “sob”, “com”, “entre” e “as” também foram excluídas. À exceção das palavras “Estudo” e “Caso”, claros indicadores de o que o texto se trata de uma pesquisa desenvolvida em contexto acadêmico, o padrão estabelecido demonstrado pela nuvem de palavras das palavras-chave se repete na análise do conteúdo dos títulos, sendo palavras como “Turismo”, “Rio” (de novo como referência a “Rio Grande do Sul”) e “RS”, as três palavras mais frequentes, bem como “Sul” (podendo fazer referência a “Rio Grande do Sul” e ao Sul do Brasil). Palavras como “Rural”, “Gestão”, “Hospitalidade”, “Cidade”; “Cultural”, “Caxias”, “Turístico” e “Brasil” também ganham destaque, demonstrando uma relação próxima entre o poder sintético dos títulos dos trabalhos e a escolha das palavras-chaves.

Figura 2 - Nuvem de palavras do título

Gráfico 4 - Masculino ou feminino (orientadores)

Fonte: Autores

Um padrão relativamente similar é demonstrado pela análise dos dados em relação aos autores dos estudos, apresentado no Gráfico 5. O percentual de 29,1% (ou 46 trabalhos) foi feito por homens. Mais de 70% das dissertações e teses do PPGTURH é produto de mulheres, o que corresponde a 112 estudos. É possível sugerir que a UCS diploma como mestre bem mais que o dobro de mulheres em relação aos homens que obtêm o título de mestre por esta instituição.

Gráfico 5 - Masculino ou Feminino (autores)

Fonte: Autores

Tanto os dados relativos aos orientadores quanto os relativos aos orientados comprovam a forte presença da feminina na área dos estudos do Turismo e da Hospitalidade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo permite conhecer o panorama institucional de desenvolvimento de estudos de mestrado e doutorado na área do Turismo e Hospitalidade na UCS, um dos programas de pós-graduação pioneiros na área no Brasil. A análise bibliométrica revela dados importantes sobre as dinâmicas de pesquisa envolvidas na pós-graduação da área na UCS.

Também permite evidenciar uma estreita relação entre os estudos desenvolvidos para titulação de mestres e doutores e a primeira prioridade regional do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2015-2030 do Corede Serra.

Verificou-se que 73 trabalhos (46,2%) lidam diretamente com o turismo e a hospitalidade na Serra Gaúcha, muitos dos trabalhos tendo sido realizados antes mesmo da instituição do Plano. O fato assegura a importância das universidades comunitárias e regionais abordarem temáticas de seu contexto de inserção como temas de pesquisa, uma vez que o desenvolvimento econômico e social das comunidades se dá pelo conhecimento e pela inovação, produtos da pesquisa realizada em universidades.

Pesquisas posteriores podem evidenciar relação ainda maior se analisados em profundidade o conteúdo dos resumos destes trabalhos, algo que, nesta pesquisa, foi feito apenas parcialmente para a correta determinação da relação entre o estudo e o Plano.

Outra possibilidade futura é a investigar a relação entre os Núcleos de Inovação e Desenvolvimento (NID), as linhas de pesquisa e a atuação dos estudantes de mestrado, doutorado e seus orientadores para identificar o que se publica em termos de literatura científica que não teses e dissertações e sua relação com a prioridade regional ligada à matriz turística na Serra.

Percebe-se que o tema Hospitalidade não é encontrado em muitos trabalhos, especialmente se comparados com os trabalhos realizados sob a temática Turismo. A análise das palavras-chaves permite identificar essa relação. “Turismo” ou palavras derivadas são usadas 182 vezes como palavras-chave no trabalho enquanto que “Hospitalidade”, ou termos relacionados, são utilizados como palavra-chaves 24 vezes. Uma vez que o PPGTURH é um produto do PPGTUR, que existe desde 2001, a temática da Hospitalidade tendo sido incluída de maneira efetiva nas discussões mais recentemente, é possível avançar mais na produção de trabalhos nesta área.

Em relação ao RI da UCS, percebe-se que alguns dados, especialmente os relacionados aos nomes dos orientadores, variam entre si, mesmo para o mesmo orientador. Também sem abrir os arquivos dos trabalhos para a consulta não é possível identificar claramente a data de apresentação dos trabalhos.

Os trabalhos apresentam, muitas vezes, grande variação na formatação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente no

que se refere aos elementos pré-textuais, como resumo, palavras-chaves e sumário. Nota-se que muitos trabalhos não deixam explícitos os seus objetivos e os seus resultados nos resumos, ao mesmo tempo que existe grande variação na quantidade de palavras-chave utilizadas para a descrição da síntese do trabalho no resumo. Essas são constatações que tocam na questão do estilo e da apresentação da pesquisa. Como este trabalho envolveu o olhar atento para os estudos realizados e essa questão chama a atenção dos autores.

Conclui-se que a Universidade de Caxias de Sul, por meio de seu Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade e de suas dissertações e teses, trabalha fortemente com a temática do turismo regional, prioridade da Serra Gaúcha para o período de 2015 a 2030, conforme o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional.

REFERÊNCIAS

CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA SERRA. **Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional 2015-2030**. Disponível em: <https://coredeserra.org.br/>. Acesso em: 27/09/2020.

MACIAS-CHAPULA, C. A. O papel da informetria e da cienciometria e sua perspectiva nacional e internacional. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 27, n. 2, p. 134-140, maio/ago. 1998. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200005&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 02/10/2020

RUIZ, J. A. **Metodologia Científica**: Guia para eficiência nos estudos. São Paulo : Atlas, 1982

UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL - UCS. **Históricos UCS e PPGTURH**. Disponível em: <https://www.ucs.br/site>. Acesso em: 03/10/2020

VANTI, N. A. P. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, maio/ago.

2002. Disponível em:

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0100-19652002000200016&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 02/10/2020

VANZ, S.; SANTIN, D. M.; PAVÃO, C. M. G. A bibliometria e as novas atribuições profissionais em bibliotecas universitárias . **INCID: REVISTA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO** .Ribeirão Preto, v. 9, n. 1, p. 4-24, mar./ago. 2018. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/137741/140235>. Acesso em: 02/10/2020